

Políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos: una lectura desde la teoría de la complejidad y la epistemología política

Educational Public Policies in Latin American Dictatorial Contexts: A Reading from Complexity Theory and Political Epistemology

Políticas Públicas Educacionais em Contextos Ditatoriais Latino-Americanos: Uma Leitura a partir da Teoria da Complexidade e da Epistemologia Política

 Fajardo Molinares Jorge
jfajardo@unibarranquilla.edu.co

Institución Universitaria de Barranquilla – Colombia

Recibido: 14 de marzo 2026/ Aprobado: 28 de mayo 2026 Publicado: 01 de mayo 2026

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos desde la teoría de la complejidad y la epistemología política. Se adopta un enfoque cualitativo interpretativo basado en análisis documental y codificación mediante ATLAS.ti. El corpus incluyó estudios académicos sobre Chile, Argentina y Venezuela, seleccionados por pertinencia y relevancia. Los resultados evidencian tres racionalidades diferenciadas: mercantil-tecnocrática en Chile, disciplinaria-ideológica en Argentina y centralizadora-estatal en Venezuela, derivadas de categorías como mercantilización, control ideológico y centralización estatal. Desde la teoría de la complejidad, estas racionalidades se comprenden como configuraciones interdependientes y no lineales. Se concluye que la educación opera como dispositivo estratégico de poder y producción de conocimiento, generando persistencias estructurales en los sistemas educativos contemporáneos.

Palabras clave: Centralización estatal; Complejidad; Control ideológico; Epistemología política; Políticas públicas educativas

Abstract

This article aims to analyze educational public policies in Latin American dictatorial contexts from the perspective of complexity theory and political epistemology. A qualitative interpretive approach was used, based on documentary analysis and ATLAS.ti coding. The corpus included academic studies on Chile, Argentina, and Venezuela selected for relevance. Results identify three rationalities: market-technocratic (Chile), disciplinary-ideological (Argentina), and state-centralized (Venezuela), derived from categories such as marketization, ideological control, and state centralization. From complexity theory, these are understood as interdependent and non-linear configurations. The study concludes that education operates as a strategic device of power and knowledge production, generating structural continuities in contemporary educational systems.

Keywords: Complexity; Educational public policy; Ideological control; Political epistemology; State centralization

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as políticas públicas educacionais em contextos ditatoriais latino-americanos a partir da teoria da complexidade e da epistemologia política. Adota-se uma abordagem qualitativa interpretativa baseada em análise documental e codificação no ATLAS.ti. O corpus incluiu estudos sobre Chile, Argentina e Venezuela, selecionados por relevância. Os resultados identificam três racionalidades: mercantil-tecnocrática, disciplinar-ideológica e centralizadora-estatal. A partir da teoria da complexidade, essas racionalidades são compreendidas como configurações interdependentes e não lineares. Conclui-se que a educação atua como dispositivo estratégico de poder e produção de conhecimento, gerando persistências estruturais nos sistemas educacionais contemporâneos.

Palavras-chave: Centralização estatal; Complexidade; Controle ideológico; Epistemologia política; Políticas públicas educacionais.

INTRODUCCIÓN

Las dictaduras que atravesaron América Latina durante la segunda mitad del siglo XX no solo implicaron la ruptura del orden democrático, sino también procesos profundos de reorganización estatal que transformaron las estructuras políticas, económicas y culturales de la región. En este contexto, la educación se configuró como un espacio estratégico de intervención estatal, orientado a la producción de legitimidad ideológica, el disciplinamiento social y la reorganización de los marcos de producción de conocimiento. Diversas investigaciones han señalado que las políticas públicas educativas en contextos autoritarios deben ser comprendidas como dispositivos complejos de poder que articulan dimensiones políticas, epistemológicas y sociales (García, De los Ríos y Carreño, 2024; Kaufmann, 2017 y Tello, 2019).

Desde esta perspectiva, el análisis de las políticas educativas exige superar enfoques reduccionistas y reconocer la naturaleza compleja de los procesos políticos y educativos. Como plantea Flores (2011), las políticas públicas deben entenderse como procesos dinámicos en los que intervienen múltiples actores, racionalidades y contextos históricos. En coherencia con ello, las teorías de la complejidad han aportado marcos interpretativos que permiten comprender los sistemas educativos como configuraciones interdependientes, caracterizadas por la interacción de múltiples dimensiones del poder y del conocimiento (Morin, 2007; Rodríguez y Aguirre, 2011).

En el caso chileno, la dictadura cívico-militar instaurada en 1973 impulsó una transformación estructural del sistema educativo basada en la mercantilización, la descentralización y la privatización. Estas reformas configuraron un modelo educativo orientado por principios de mercado, en el cual el Estado asumió un rol subsidiario, favoreciendo la competencia entre instituciones (Moreno y Gamboa, 2014; Garrido, 2015; Vargas y González, 2022).

Investigaciones recientes han demostrado que este proceso no solo transformó la estructura institucional del sistema educativo, sino también las condiciones del trabajo docente, consolidando una articulación entre autoritarismo político y racionalidad neoliberal (Zurita, 2021 y Zurita, 2017; Vargas y González, 2022). Asimismo, estudios sobre la escuela chilena en dictadura evidencian que el sistema educativo funcionó como un espacio de control discursivo y producción de legitimidad política (Pérez y Zurita, 2021). De igual manera, investigaciones recientes han señalado la persistencia de estas lógicas en el sistema educativo contemporáneo, particularmente en la educación superior, donde se mantienen estructuras asociadas al modelo neoliberal (Ramírez y Ugalde, 2022).

En Argentina, el denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976–1983) implementó políticas educativas orientadas al control ideológico y al disciplinamiento cultural de la sociedad. A través de la intervención de universidades, la censura académica y la reformulación curricular, el régimen militar consolidó un modelo educativo vinculado a la construcción de una identidad nacional homogénea y al control del pensamiento social (Rodríguez, 2010; Rodríguez, 2011 y Kaufmann, 2017). Investigaciones previas han evidenciado que estas políticas que se articularon con discursos de seguridad nacional y con estrategias de control simbólico, en las que la educación funcionó como un instrumento clave en la producción de subjetividades (García et al., 2024).

Asimismo, algunos contextos represivos han señalado la importancia de considerar los desafíos éticos, metodológicos y políticos en el análisis de la educación en estos escenarios (Manestar, 2025). De igual forma, investigaciones en el campo de las ciencias sociales han evidenciado que la producción de conocimiento en estos contextos se encuentra atravesada por disputas de poder que influyen en la configuración del sistema educativo (Gerbaudo, 2024).

Por su parte, el caso venezolano permite analizar las políticas educativas en un contexto de transformación política más reciente, caracterizado por una fuerte centralización estatal y la redefinición del papel del Estado en la educación. Las reformas impulsadas desde finales del siglo XX se orientaron a ampliar el acceso educativo y a fortalecer la presencia estatal en el sistema educativo, en el marco de un proyecto político de reorganización institucional (Rojas y Mora, 2019). Análisis contemporáneos destacan que estas políticas se articulan con la construcción de un proyecto hegemónico estatal, en el que la educación cumple un papel fundamental en la relación entre Estado y sociedad (Valdez, 2025).

Asimismo, existe evidencia desde la economía política urbana la relación entre las transformaciones educativas y los procesos de reorganización territorial y social en Venezuela

(Rauseo, 2022). De igual manera, han resaltado el papel del discurso educativo en la configuración epistemológica del sistema, evidenciando su relación con la construcción de proyectos políticos y sociales (Arévalo, 2026).

En este marco, el presente artículo propone analizar las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos desde una perspectiva que articula la teoría de la complejidad y la epistemología política. Este enfoque permite comprender las políticas educativas como configuraciones sistémicas en las que interactúan relaciones de poder, procesos históricos y disputas epistemológicas, superando interpretaciones reduccionistas centradas exclusivamente en la coerción estatal o en la racionalidad administrativa (Morin, 2007; Rodríguez y Aguirre, 2011; Tello, 2019).

En consecuencia, el artículo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se configuran las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos desde la teoría de la complejidad y la epistemología política? El objetivo del trabajo es analizar comparativamente los casos de Chile, Argentina y Venezuela, con el fin de comprender las racionalidades políticas, las formas de organización institucional y los mecanismos de producción de conocimiento que caracterizan las políticas educativas en dichos contextos.

MÉTODO

El presente análisis se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter interpretativo, orientado al análisis de las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos, específicamente en los casos de Chile, Argentina y Venezuela. Este enfoque permite comprender las políticas educativas como configuraciones complejas en las que interactúan dimensiones políticas, institucionales, ideológicas y epistemológicas, superando perspectivas lineales centradas exclusivamente en la descripción normativa (Rodríguez y Aguirre, 2011 y Tello, 2019).

La estrategia metodológica se fundamentó en el análisis documental de fuentes académicas especializadas. El corpus estuvo conformado por 32 documentos, incluyendo artículos científicos, libros, capítulos de libro y tesis doctorales, publicados entre 2000 y 2024. Estas fuentes fueron seleccionados bajo criterios de: (a) pertinencia temática, es decir, investigaciones centradas en políticas educativas en contextos autoritarios o de fuerte intervención estatal; (b) relevancia académica, priorizando publicaciones indexadas o de alto impacto; y (c) actualidad, privilegiando investigaciones recientes que aportaran evidencia empírica o desarrollos teóricos contemporáneos.

Como criterios de exclusión, se descartaron: (a) documentos duplicados; (b) textos sin revisión académica (blogs, columnas de opinión); (c) fuentes sin relación directa con los sistemas educativos analizados; y (d) documentos con información insuficiente para el análisis categorial. Este proceso permitió construir un corpus sólido y coherente para el análisis comparativo.

El procesamiento de la información se realizó mediante el software ATLAS.ti, herramienta que permitió organizar, codificar y establecer relaciones entre los datos. En una primera fase, se desarrolló una codificación abierta, orientada a identificar categorías emergentes a partir del contenido de los documentos. Entre los códigos iniciales se identificaron: “mercantilización educativa”, “control ideológico”, “centralización estatal”, “autonomía universitaria” y “producción de conocimiento”.

Por ejemplo, fragmentos de textos que hacían referencia a procesos de privatización, descentralización y competencia entre instituciones fueron codificados como “mercantilización educativa”, mientras que aquellos que abordaban censura, disciplinamiento o control del pensamiento fueron codificados como “control ideológico”. De igual manera, referencias al fortalecimiento del Estado en la regulación del sistema educativo fueron agrupadas bajo la categoría de “centralización estatal”.

En una segunda fase, se realizó una codificación axial, que permitió agrupar los códigos iniciales en categorías analíticas más amplias y establecer relaciones entre ellas. Este proceso dio lugar a la construcción de un sistema categorial compuesto por cinco dimensiones principales: control ideológico, mercantilización educativa, centralización estatal, autonomía universitaria y producción de conocimiento.

A partir de estas categorías, se construyó una red semántica que permitió visualizar las interrelaciones entre los distintos elementos del sistema educativo. Esta red evidenció que las categorías no operan de manera aislada, sino como parte de configuraciones interdependientes, en coherencia con los planteamientos de la teoría de la complejidad (Morin, 2007).

Figura 1
 Análisis de relaciones entre categorías

El análisis comparativo se desarrolló mediante la identificación de patrones y diferencias entre los casos de Chile, Argentina y Venezuela. Este proceso permitió derivar tres racionalidades principales: (a) una racionalidad mercantil-tecnocrática en el caso chileno, asociada a procesos de privatización y competencia; (b) una racionalidad disciplinaria-ideológica en

Argentina, vinculada al control del pensamiento y la regulación cultural; y (c) una racionalidad centralizadora-estatal en Venezuela, relacionada con la expansión del sistema educativo y el fortalecimiento del rol del Estado.

Tabla 1
Sistema de categorías emergentes

Categoría principal	Subcategorías	Descripción analítica
Control ideológico	Censura, disciplinamiento, nacionalismo	Uso de la educación para regular pensamiento y conducta
Mercantilización educativa	Privatización, competencia, descentralización	Transformación de la educación en lógica de mercado (Chile)
Centralización estatal	Expansión institucional, control curricular	Fortalecimiento del rol del Estado (Venezuela)
Autonomía universitaria	Intervención, regulación académica	Tensiones entre Estado y universidad
Producción de conocimiento	Ciencia, currículo, legitimación	Relación entre saber y poder político

El análisis de frecuencia de códigos muestra que en el caso chileno predomina la categoría de mercantilización educativa, evidenciando una racionalidad orientada al mercado y a la competencia institucional (Moreno y Gamboa, 2014). En Argentina, la categoría más recurrente es el control ideológico, lo que refleja el uso del sistema educativo como mecanismo de disciplinamiento político y cultural (Rodríguez, 2010). Por su parte, en Venezuela destaca la centralización estatal, asociada a procesos de expansión educativa y reorganización institucional bajo un proyecto político específico (Rojas y Mora, 2019).

Asimismo, las redes semánticas construidas evidencian una fuerte interrelación entre las categorías de producción de conocimiento, control estatal y legitimación política, lo que permite interpretar las políticas educativas como configuraciones sistémicas en las que el poder político se articula con la producción de saber. Este hallazgo resulta coherente con los planteamientos de la teoría de la complejidad, al mostrar que los sistemas educativos funcionan como estructuras interdependientes donde convergen múltiples dimensiones del poder (Rodríguez y Aguirre, 2011). Por otro lado, el uso de herramientas de análisis cualitativo asistido por software permitió dotar al estudio de mayor rigor metodológico, sistematicidad analítica y trazabilidad en la interpretación de los datos, fortaleciendo la validez de los resultados.

Finalmente, se llevó a cabo un proceso de triangulación entre el corpus documental, las categorías emergentes y el marco teórico, con el fin de fortalecer la validez interpretativa del estudio. Esta triangulación permitió comprender las políticas públicas educativas como configuraciones históricas complejas en las que convergen relaciones de poder, dinámicas institucionales y procesos de producción de conocimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la información, desarrollado mediante codificación cualitativa y construcción de redes semánticas en ATLAS.ti, permitió identificar un sistema de categorías compuesto por control ideológico, mercantilización educativa, centralización estatal, autonomía universitaria y producción de conocimiento. La articulación entre estas categorías no solo permitió organizar la información, sino que constituyó la base para derivar las racionalidades comparativas del estudio. En este sentido, dichas racionalidades no fueron establecidas previamente, sino que emergieron del análisis relacional entre categorías, evidenciando un comportamiento sistémico. Este hallazgo resulta coherente con la teoría de la complejidad, en tanto permite comprender las políticas públicas educativas como configuraciones dinámicas en las que múltiples dimensiones interactúan simultáneamente. En ese sentido, el análisis supera visiones lineales y propone una lectura estructural del sistema educativo en contextos autoritarios (Morin, 2007; Rodríguez y Aguirre, 2011).

En el caso chileno, la categoría de mercantilización educativa, en interacción con procesos de descentralización, privatización y competencia institucional, da lugar a una racionalidad mercantil-tecnocrática. Esta racionalidad se configura a partir de la convergencia de dimensiones económicas, políticas y pedagógicas que reorganizan el sistema educativo bajo lógicas de mercado. Desde la teoría de la complejidad, este fenómeno puede explicarse mediante el principio de emergencia, según el cual el comportamiento global del sistema no puede reducirse a sus componentes individuales. En este contexto, la interacción entre financiamiento competitivo, regulación estatal y descentralización genera efectos estructurales como segmentación y desigualdad. Asimismo, la relación con la producción de conocimiento evidencia que esta racionalidad redefine los marcos epistemológicos del sistema, privilegiando enfoques orientados a la eficiencia y la evaluación estandarizada (Moreno y Gamboa, 2014; Garrido, 2015; Zurita, 2021y Tello, 2019).

En el caso argentino, la categoría de control ideológico, articulada con la intervención estatal, la censura académica y la regulación curricular, da lugar a una racionalidad disciplinaria-ideológica. Esta racionalidad se configura a partir de la interacción entre mecanismos de

disciplinamiento, construcción de identidad nacional y regulación simbólica del conocimiento. Desde la teoría de la complejidad, esta configuración puede comprenderse a través del principio de interdependencia, en el que las transformaciones educativas se encuentran estrechamente vinculadas con las dinámicas políticas y sociales. Desde esta perspectiva, la intervención sobre universidades y currículos produce efectos que trascienden el ámbito educativo, incidiendo en la organización del sistema social. Asimismo, la producción de conocimiento emerge como un campo de disputa política, en el que se definen los límites de lo enseñable y lo pensable (Rodríguez, 2010; Kaufmann, 2017; García et al., 2024; Gerbaudo, 2024).

Por su parte, en el caso venezolano, la categoría de centralización estatal, en interacción con la expansión del sistema educativo y el control curricular, configura una racionalidad centralizadora-estatal. Esta racionalidad se caracteriza por el fortalecimiento del papel del Estado en la organización del sistema educativo y su articulación con proyectos políticos de transformación social. Desde la teoría de la complejidad, esta configuración puede interpretarse mediante el principio de retroalimentación, en el que las decisiones estatales inciden en el sistema educativo y este, a su vez, refuerza o reconfigura las dinámicas del poder político. De esta manera, la centralización no implica un control absoluto, sino un sistema dinámico donde coexisten regulación, adaptación y resistencia. Asimismo, la producción de conocimiento se vincula con la construcción de hegemonía estatal y la legitimación de proyectos políticos (Rojas y Mora, 2019; Valdez, 2025 y Rauseo, 2022, p.3).

Desde una perspectiva comparativa, los resultados permiten identificar que las racionalidades mercantil-tecnocrática, disciplinaria-ideológica y centralizadora-estatal no operan de manera aislada, sino como configuraciones sistémicas complejas. Esta coexistencia puede explicarse mediante el principio de no linealidad, según el cual los sistemas educativos no siguen trayectorias únicas, sino que se configuran a partir de múltiples interacciones y condiciones históricas. Bajo este enfoque, las categorías analíticas no solo describen fenómenos, sino que permiten comprender las lógicas internas de funcionamiento del sistema educativo. Asimismo, evidencian cómo las políticas públicas se estructuran como redes de relaciones en las que el poder, el conocimiento y la institucionalidad se encuentran profundamente interconectados (Morin, 2007; Rodríguez y Aguirre, 2011).

Finalmente, los resultados evidencian que las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales generan persistencias estructurales que trascienden los periodos históricos en los que fueron implementadas. Estas persistencias se manifiestan en las formas de gobernanza, en los modelos pedagógicos y en los marcos epistemológicos de los sistemas educativos contemporáneos. Desde la teoría de la complejidad, estas dinámicas pueden

interpretarse como procesos de estabilización sistémica, en los que determinadas configuraciones se consolidan y se reproducen a lo largo del tiempo. Este hallazgo permite comprender que las políticas educativas no desaparecen con los cambios de régimen, sino que se transforman y continúan influyendo en los sistemas educativos actuales, configurando nuevas formas de relación entre educación, Estado y sociedad.

CONCLUSIONES

El presente estudio permite concluir que las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales latinoamericanos deben ser comprendidas como configuraciones sistémicas complejas, en las que convergen relaciones de poder, racionalidades políticas y procesos de producción de conocimiento. En coherencia con la teoría de la complejidad, los sistemas educativos no pueden ser reducidos a estructuras lineales o meramente administrativas, sino que constituyen entramados dinámicos en los que interactúan dimensiones políticas, económicas, culturales y epistemológicas. Esta perspectiva permite superar enfoques reduccionistas y reconocer la educación como un espacio estratégico en la configuración del poder estatal.

En el marco de este análisis, las políticas educativas no operan únicamente como instrumentos de regulación, sino como sistemas en constante transformación que responden a múltiples factores. Desde una perspectiva comparativa, los casos de Chile, Argentina y Venezuela evidencian la existencia de racionalidades diferenciadas en la configuración de las políticas educativas, las cuales emergen a partir de la articulación de categorías analíticas específicas. En Chile, la racionalidad mercantil-tecnocrática se configura a partir de la interacción entre mercantilización educativa, descentralización y competencia institucional, consolidando un modelo orientado por lógicas de mercado. En Argentina, la racionalidad disciplinaria-ideológica se estructura en torno al control ideológico, la censura académica y la regulación curricular, evidenciando el uso de la educación como mecanismo de disciplinamiento social. Por su parte, en Venezuela, la racionalidad centralizadora-estatal emerge de la relación entre centralización institucional, expansión del sistema educativo y control curricular, articulándose con proyectos políticos de transformación social (Moreno y Gamboa, 2014; Rodríguez, 2010; Rojas y Mora, 2019).

En términos teóricos, el principal aporte de la investigación radica en la articulación entre la teoría de la complejidad y la epistemología de la política educativa como marco analítico para el estudio de políticas públicas. Esta articulación permite comprender que las políticas educativas no solo generan efectos en el sistema, sino que también producen formas de

conocimiento, discursos y racionalidades que configuran la manera en que se entiende la educación. Por consiguiente, se propone la noción de configuración sistémica de la política educativa, entendida como una categoría que integra dimensiones institucionales, epistemológicas y políticas, permitiendo analizar la educación como un sistema dinámico en el que el poder y el conocimiento se encuentran profundamente interrelacionados (Tello, 2019).

Asimismo, el estudio evidencia que las tensiones identificadas en las políticas educativas como la relación entre control y autonomía, o entre centralización y descentralización, no deben ser interpretadas como fallas del sistema, sino como manifestaciones inherentes a su complejidad. Estas tensiones reflejan la coexistencia de múltiples racionalidades que operan simultáneamente en el sistema educativo, generando dinámicas de adaptación, resistencia y transformación. Desde esta perspectiva, la política pública educativa no puede ser entendida como un proceso homogéneo, sino como una red de relaciones en constante reconfiguración, en la que intervienen actores, instituciones y contextos diversos.

Finalmente, los resultados permiten concluir que las políticas públicas educativas en contextos dictatoriales generan persistencias estructurales que trascienden los periodos históricos en los que fueron implementadas. Estas persistencias se manifiestan en las formas de gobernanza, en los modelos pedagógicos y en los marcos epistemológicos de los sistemas educativos contemporáneos. Desde la teoría de la complejidad, estas dinámicas pueden interpretarse como procesos de estabilización sistémica, en los que determinadas configuraciones se consolidan y se reproducen a lo largo del tiempo. Este hallazgo resulta fundamental para comprender las continuidades históricas en la educación latinoamericana y para repensar las políticas públicas desde enfoques que reconozcan su carácter dinámico, situado y profundamente político.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses con relación a la publicación de este artículo científico.

REFERENCIAS

- Arévalo, E. M. (2026). Epistemología en el Discurso y el Currículo Educativo Venezolano: Línea de investigación matriz: Estado, Sociedad y Desarrollo. Eje temático: Epistemología y educación. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, 9(1), pp. 15
- Flores, P. (2011). Análisis de políticas públicas en educación: Líneas de investigación y retos conceptuales. *Perfiles Educativos*, 33(132), pp. 8–24.

- García, N., de los Ríos, J. A. G., y Carreño, T. M. . (2024). Notes about the scope of the present investigation on the latin american authoritarian state and its school. *Historia y Memoria de la Educacion*, (20), p. 279.
- Garrido, F. (2015). Reforma educativa y dictadura en Chile: Transformaciones estructurales del sistema escolar. *Revista de Estudios Educativos*, 45(2), pp. 45–68.
- Gerbaudo, A. (2024). Tanto con tan poco. Los estudios literarios en Argentina (1958-2015). *Chuy: revista de estudios literarios latinoamericanos*, pp.10(15), 136-163.
- Kaufmann, C. (2017). *Educación y autoritarismo en América Latina: Políticas educativas durante las dictaduras del Cono Sur.* . Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Manestar, M. (2025). Investigar en contextos represivos: desafíos éticos, metodológicos y políticos desde Jujuy, Argentina. *Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja.*, (35), pp. 135-164.
- Moreno, Doña, A., & Gamboa, R. . (2014). Neoliberalismo y educación en Chile: Transformaciones estructurales del sistema escolar. . *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, , 44(3), pp. 9–34.
- Morin, E. (2007). *Introducción al pensamiento complejo.* Gedisa.
- Pérez, C. & Zurita, F. (2021). La escuela chilena bajo la dictadura civil-militar (1973–1980). *Historia y Memoria de la Educación.*
<https://revistas.uned.es/index.php/HMe/article/view/29003>.
- Ramírez, I. X. G., y Ugalde, J. C. V. . (2022). Políticas públicas neoliberales e invisibilización de la calidad del currículo en la educación superior chilena. . *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho.*, 9(1), pp. 253-a.
- Rauseo, N. (2022). *Economía política urbana y gestión productiva de ciudad: Venezuela en la modernidad del siglo XX.* Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela. pp. 3-5
- Rodríguez, L. (2010). Educación y control ideológico durante la dictadura argentina (1976-1983). . *Historia de la Educación. Anuario.*, 11(1), pp. 1–21.
- Rodríguez, L. G. (2011). Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976–1983) (pp.127). Rosario, Argentina: Prohistoria.
- Rodríguez, L. G., & Aguirre, J. L. (2011). Teorías de la complejidad y ciencias sociales: Nuevas perspectivas epistemológicas para el estudio de fenómenos sociales. *Nómadas.*, 35, pp. 45–60.
- Rojas, R., & Mora, J. P. . (2019). Políticas educativas en Venezuela (2000-2016): Una mirada crítica. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana.*, 21(32), pp. 155–192.
- Tello, C. (2019). Epistemologías de la política educativa en América Latina: Enfoques y debates contemporáneos. *Revista Latinoamericana de Educación Comparada*, 10(15), pp. 9–28.
- Valdez, M. F. (2025). La relación de los actores colectivos con el proyecto hegemónico estatal en Venezuela (2006-2021).
- Vargas, J. C., y González, I. X. (2022). Políticas públicas neoliberales e invisibilización de la calidad del currículo en la educación superior chilena. *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho*, 9(1), pp. 253–284.
- Zurita, F. A. (2015). Violencia, poder político y políticas públicas educacionales: El trabajo docente bajo la dictadura militar en Chile. *Revista Teoria e Prática da Educação*, pp. 18(1), pp. 89–100.
- Zurita, F. (2017). Represión y vigilancia hacia el Trabajo Docente durante la Dictadura Militar en Chile (1973-1990). *Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales.*, 19(38), pp. 285-322.
- Zurita, F. (2021). Educational policies and Chilean civic-military dictatorship (1973–1990): The process of neoliberal and authoritarian transformation of teachers' training and workspaces. *Education Policy Analysis Archives*, / . 29. <https://doi.org/10.14507>.